

**СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ФОРМ
ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЕГКИХ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.**

Жумаев Мухтор Фатуллаевич

Бухарский государственный медицинский институт,
ассистент кафедры Фтизиатрии и Пульмонологии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7457079>

Своевременная диагностика и адекватная лечения устойчивых форм туберкулёза легких остаётся весьма актуальной проблемой современной фтизиатрии. Во многих случаях больным данной категории поздно диагностируется, проводится лечения в других специалистах, работающих вне фтизиатрических клиник, и госпитализируется в фтизиатрических учреждениях запоздалых стадиях болезни.

Это связано, с сложностью, разнообразиями клинического течения заболевания, недостаточным знанием данной патологии врачами общей лечебной сети, неэффективным использованием возможности современных диагностических методов или неправильной интерпретацией полученных результатов при диагностике. Южные регионы Республики Сурхандарьинский, Кашкадарьинский, Навоийский и Бухарские области имеют своеобразные климатические особенности и образа жизнью населения, при этом эти факторы воздействует на клинического течению и окончательных исходов болезни. Территория относится к засушливой зоне Центральной Азии. Почти четыре пятых территории страны расположены в пределах обширных полупустынь и пустынь, окаймленных с юго-востока и востока мощными горными системами. Высокий уровень притока солнечной радиации в сочетании с особенностями подстилающей поверхности и циркуляции атмосферы формирует резко континентальный тип климата, характеризующийся значительными колебаниями температур воздуха, продолжительным сухим и жарким летом и неустойчивой зимой. Средняя температура воздуха в июле изменяется по территории от 26°C на севере до 30°C на юге республики, максимальные температуры достигают 47-49°C. Средняя температура января опускается до -8°C на севере и до 0°C на юге. Летом над сильно нагретыми пространствами пустынь формируется континентальный тропический воздух, отличающийся большой сухостью. Осадков здесь очень мало (в пределах 80-200 мм/год), при этом их изменчивость очень велика. В последние десятилетия отмечается глобальное потепление климата, вызванное антропогенными выбросами

в атмосферу парниковых газов, а также обусловленное другими климатообразующими факторами. В 2021 году по территории Узбекистана среднегодовая температура воздуха была на 1,4-2,7° выше нормы.

Сухая, жаркая и пыльная погода значительно ухудшает клинического течения, эффективности проводимого лечения, во многих случаях приводит к тяжелым осложнениям.

Несвоевременная диагностика ухудшает ситуацию, в результате больные поздно госпитализируются специальных противотуберкулёзных клиниках, с наличием тяжёлыми осложнениями и этих случаях лечение больных усложняется, результаты лечения ухудшается, при этом многие пациенты становятся инвалидами. Устойчивые формы туберкулёза легких развиваются медленно, со скудными клиническими признаками заболевания, проявляются началом, разгаром и затиханием клинической симптоматики. Во многих случаях, больных составляет ранее леченые пациенты, то есть в анамнезе болевшие чувствительными формами туберкулеза. В клиническом течении доминирует следующие симптомы: кашель с выделением мокроты или без, похудание, слабость и ночные потливость.

Из 244 больных - у 151 (61,9%) больных заболевание выявлено впервые, а у 93 (38,1%) - повторно, т.е. они ранее получали лечение. Следует отметить, что, 21(8,6%) больные были ранее заключенными. Генерализованные формы туберкулеза встречались в 11(4,5±2,5%) случаев, из них поражение легкого туберкулеза с туберкулёзным плевритом - у 7(2,9±1,1%) случаев, органов мочеполовой системы определялись - у 2(0,8±0,2%) и с туберкулёзным спондилитом - у 2(0,8±0,2%) больных. При этом генерализация туберкулёзного процесса наблюдается более в запущенных стадиях болезни, так-как кавернозного или фиброзно-кавернозного туберкулёза легких - у 7(63,6%) случаев.

Всем больным проведено бактериологическое исследование мокроты и 100% случаев клинический диагноз верифицирован бактериологическим путём.

У 74 (30,3±2,7%) больных болезнь развивалась медленно в течение более 1-го года, с характерным прогрессированием общей интоксикацией, редкими подъемами температуры до субфебрильной, иногда с присоединением сухим кашлем. Подострое течение заболевания с прогрессированием в течение 1-го года, похуданием, субфебрильной

температурой, сухим кашлем и потливостью по вечерам отмечено у 24 (9,4±1,8%) больных, у 26 (10,6±1,9%) случаев продолжительность вышеуказанных симптомов до 6 месяцев, следует отметить, у 120 (47,6±2,4%) больных составил до 3 месяцев – клиническое течение заболевания было острым, с подъемом температуры более 38,0оС, с интоксикацией, потерей массы тела больше 10% от общей, с сильным нарастающим сухими или влажными кашлями с выделением мокроты и с ухудшением общего состояния больных. Из 244 больных 109 (44,7%) больные – обращались первоначально к поликлиник место жительства; при этом в 83(76,1%) случаях проведено лечение с диагнозом: острое респираторное заболевание верхний дыхательных путей – у 46(55,4%), острый бронхит – у 18 (21,7%) и обострение хронического бронхита – у 19 (22,9%) случаев.

Выводы

1. Проанализированы особенности клинического течения лекарственно устойчивого туберкулёза легких у 244 больных из южных регионах Республики Узбекистан в условиях резко континентального климата, что наиболее часто заболеваемость встречался после сорока лет – у 75,4% больных и у 61,9% больных заболевание выявлено впервые, больные сельского населения наблюдался 3,3 раза чаще.

Выявлено, что в клинической проявление чаще наблюдается общая слабость – 99,6%, потливость – 90,2%, кашель с выделением мокроты - 89,3%, похудание – 77,9% случаев, а в редких случаях сухой кашель - 3,7% и повышение температуры тела выше 38⁰ – 6,2% пациентов.

Список литературы:

1.Белиловский Е.М., Якубовяк В., Борисов С.Е. и др. Неоднородность эпидемиологической ситуации по туберкулезу в России: роль анализа данных в системе мониторинга туберкулеза // Туберкулез в России. Год 2007: Материалы VIII Российского съезда фтизиатров. – М. : Идея, 2007. – С. 10–11.

2.Васильева И.А., Аксенова В.А., Эргешов А.Э., Марьяндышев А.О., Самойлова А.Г., Багдасарян Т.Р., и др. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. М., Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2014, 72 с.

3.Муаззамов Б. Р., Жумаев М. Ф. О преподавании фтизиатрии на лечебном и медико-педагогическом факультетах //Материалы VIII Съезда фтизиатров и пульмонологов Узбекистана. Тошкент. – 2018. – С. 109-110

4. Усмонов И. Х., Гобилов Н. Ю. Особенности лечения при генерализированных формах туберкулеза // Молодой ученый. – 2020. – №. 29. – С. 65-68.
5. Усмонов И. Х., Назиров П. Х., Зоиров М. Х. Возможности антибактериальной и патогенетической терапии при лечении осложненных форм туберкулеза позвоночника // Вестник Ташкентской медицинской академии. – 2017. – №. 3. – С. 83-85.
6. Жумаев М. Ф. ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ БОЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫМИ ТИПАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ // BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 346-350.
7. Жумаев М. Ф. ДИАГНОСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА И ПРИЧИНЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ // BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 358-362.
8. Жумаев М. Ф. ХАРАКТЕРИСТИКА И НЕДОСТАТКИ И КЛИНИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ // BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 367-372.
9. Jumayev M. INFLUENCE OF DIABETES MELLITUS COURSE AND RESULTS OF TUBERCULOSIS TREATMENT. – 2022.
10. Aslonov F. I., Rustamova S. A., Rahmonova K. M. Immunopatological aspects in patients with first detected pulmonary tuberculosis // World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 4. – С. 91-95.
11. Ismoilovich A. F. Tuberculosis Diagnostics with Modern Solutions (Literature Review) // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 377-383.
12. Аслонов Ф. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА МОЧЕВИДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. – 2022.
13. Muzrobovna, R. K. (2022). Diagnosis and Treatment Patients with Pulmonary Tuberculosis with Concomitant Bronchoobstructive Syndrome. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 1(10), 109–118. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds/article/view/356>
14. Erkinova, N. (2021). OBSERVATION OF ALBUMINURIA IN CHRONIC HEART FAILURE AND SOME OF ITS CLINICAL FEATURES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(05), 442-446.

15. Nigora, E., & Nargiza, X. (2021). OBSERVATIONS, CLINICAL FEATURES OF ALBUMINURIA WITH RENAL CHANGES IN CHRONIC HEART FAILURE. *Academia Globe: Inderscience Research*, 2(05), 335-339.
16. Rakhmonova K. TUBERCULOSIS AND IRON-CONTAINING CHEMOTHERAPEUTIC DRUGS. – 2022.\
17. Рахмонова К. М. Туберкулез Легких И Сопутствующие Заболевания //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 137-144.
18. Mizrobovna R. K. Accompanying Diseases of the Respiratory System Pulmonary Tuberculosis //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 244-250.
19. Алимова Г. С. Массовый Скрининг Для Выявления Туберкулезной Инфекции У Детей В Возрасте От 2 До 8 Лет //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 368-376.
20. Salimovna A. G. Diagnosis of Tuberculosis Infection Activity by ELISA and Transcription Analysis Methods //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 492-497.